

Modelado Cinético e Isotérmico de la Adsorción de Paracetamol y Diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

Miguel Ángel Mata Guadarrama^{*a}, María Asunción Molina Esquinas^b, Julia Aguilar Pliego^a, Erika Gómez Buendía^a, José Gabriel Flores Aguilar^a, Karen Sofía Iturbe Álvarez^a y Luis Armando Rodríguez Martínez^a.

^a Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av San Pablo Xalpa 180, CDMX, 02128, México

^b University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, UK

*Autor de correspondencia: ig.miguelmata@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475995>

Resumen

Recibido:
23/09/25

Aceptado:
18/09/25

Keywords:

MOF.
NH₂-MIL-53(Al)
Paracetamol.
Diclofenaco.

En este estudio se evaluó la eliminación de contaminantes emergentes, específicamente paracetamol y diclofenaco, mediante adsorción en el MOF NH₂-MIL-53(Al). El MOF fue sintetizado a temperatura ambiente en agua y caracterizado mediante difracción de rayos X (DRX), análisis termogravimétrico (TGA) y espectroscopía infrarroja (FTIR). Se realizaron ensayos de adsorción por lotes evaluando el efecto de la dosis de adsorbente (5–15 mg), pH (4–8) y tiempo de contacto (0–240 min). Los datos se ajustaron a diversos modelos cinéticos y de isoterma, obteniéndose parámetros representativos de la capacidad y el mecanismo de adsorción. Los resultados muestran que NH₂-MIL-53(Al) presenta alta afinidad por ambos fármacos y un comportamiento de adsorción consistente con modelos heterogéneos, alcanzando remociones elevadas bajo condiciones óptimas. Estos hallazgos respaldan el potencial de este material como adsorbente avanzado para la remediación de aguas residuales contaminadas con fármacos, aportando una alternativa eficiente y sostenible para el tratamiento de contaminantes emergentes.

Abstract

This study evaluates the removal of emerging contaminants, specifically paracetamol and diclofenac, by adsorption onto the MOF NH₂-MIL-53(Al). The MOF was synthesized at room temperature in water and characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric analysis (TGA), and infrared spectroscopy (FTIR). Batch adsorption experiments were performed to evaluate the effect of adsorbent dose (5–15 mg), pH (4–8), and contact time (0–240 min). The data were fitted to various kinetic and isotherm models, obtaining representative parameters of the adsorption capacity and mechanism. The results show that NH₂-MIL-53(Al) exhibits high affinity for both drugs and an adsorption behavior consistent with heterogeneous models, achieving high removal rates under optimal conditions. These findings support the potential of this material as an advanced adsorbent for the remediation of drug-contaminated wastewater, providing an efficient and sustainable alternative for the treatment of emerging contaminants.

1. Introducción

La presencia de contaminantes emergentes (CE) como los productos farmacéuticos en los cuerpos de agua es un problema global que afecta el medio ambiente y la salud pública [1]. La investigación actual se enfoca en

desarrollar estrategias para la remoción de estos contaminantes, que se encuentran en concentraciones de nanogramos (ng) y microgramos (µg) [2]. Fármacos como el paracetamol y diclofenaco han sido detectados

en diversas matrices de agua en México de hasta 67,000 ng y 5,400 ng respectivamente [3].

El estado del arte en la remediación de estos contaminantes incluye varias tecnologías. Los procesos de oxidación avanzada, como la fotocatalisis y la electrocoagulación, son muy eficientes, pero tienen un alto costo y consumo energético [4]. La adsorción es un método simple y eficiente [5], pero su principal desventaja es la saturación del material adsorbente. Para superar esta limitación, se ha propuesto el uso de Metal-Organic Frameworks (MOFs), materiales porosos con una gran área superficial y estructura modificable, que son particularmente efectivos para la remoción de CE [6]. Específicamente, los MOFs basados en aluminio como el NH₂-MIL-53(Al) han demostrado ser muy eficaces, y su síntesis es económicamente accesible y sostenible, ya que puede realizarse a temperatura ambiente y utilizando agua como único solvente [7].

Este estudio se enfoca en una estrategia avanzada para la remoción de fármacos en el agua, utilizando el proceso de adsorción con MOFs. La investigación propone la síntesis y caracterización del NH₂-MIL-53(Al) para la adsorción de paracetamol y diclofenaco, con el objetivo de evaluar y optimizar las condiciones del proceso. En este contexto, el estudio se presenta como una alternativa prometedora para enfrentar el problema de los CE, sentando las bases para futuras investigaciones que podrían incorporar biocatalizadores para una degradación más completa y sostenible de estos compuestos.

2. Metodología

2.1. Síntesis de NH₂-MIL-53(Al)

Para la síntesis de NH₂-MIL-53(Al) se siguió lo reportado por Manuel Sánchez y colaboradores [8], donde se emplearon dos soluciones. La primera se realizó mezclando 0.9057 gramos de NH₂-H₂BDC con 5 ml de agua destilada y un poco de NaOH. El NaOH se agregó para asegurar que el ligando se desprotona

completamente. La segunda solución se preparó disolviendo 2.41 gramos de cloruro de aluminio hexahidratado en 5 ml de agua destilada. Esta segunda solución se agregó poco a poco a la primera mientras se agita. Cuando se agregó, inmediatamente precipitó el MOF sólido amarillento. Después, se dejó agitar por 24 horas a temperatura ambiente. Una vez terminado el tiempo, se separa el sólido amarillo de la mezcla usando una centrifugadora. El sólido se lavó cinco veces con agua destilada para eliminar las impurezas. Un resumen visual del método de síntesis se detalla en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de síntesis de NH₂-MIL-53(Al).

2.2. Caracterización del material

Para la caracterización estructural, se empleó la técnica de difracción de rayos X (DRX). Los patrones de difracción del NH₂-MIL-53(Al) se compararon con patrones teóricos, confirmando la estructura cristalina de los materiales sintetizados. El análisis termogravimétrico (TGA) se utilizó para evaluar la estabilidad térmica de los materiales. Finalmente, la caracterización se completó con la espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR).

2.3. Adsorción de paracetamol y diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

Para la metodología de las pruebas de adsorción de paracetamol y diclofenaco en el MOF NH₂-MIL-53(Al), se llevó a cabo un diseño experimental para optimizar el proceso [9]. Los factores principales que se evaluaron fueron la cantidad de MOF, la concentración inicial de paracetamol, el pH de la solución y el tiempo de contacto. Se utilizaron diferentes cantidades de MOF (entre 5 y 15 mg) y concentraciones de

paracetamol (entre 10 y 250 mg/L). El pH se ajustó a valores entre 3 y 10, y el tiempo de contacto se varió de 3 a 240 minutos [10], [11]. La cuantificación del paracetamol y diclofenaco se realizó mediante un espectrofotómetro UV-vis a una longitud de onda de 243 nm y 274 nm respectivamente. Los datos obtenidos se analizaron para determinar las cinéticas e isotermas de adsorción.

3. Resultados y análisis

3.1. Caracterización estructural

La pureza y la estructura cristalina del NH₂-MIL-53(Al) sintetizado se evaluaron mediante difracción de rayos X de polvos (DRX), cuyos resultados se presentan en la Figura 2. El difractograma del material exhibe reflexiones intensas y bien definidas en los ángulos 2θ de 9.1°, 10.6°, 17.7°, 20.2° y 26.6°, las cuales concuerdan con los patrones característicos reportados en la literatura para la fase NH₂-MIL-53(Al) [8], [12]. Adicionalmente, la comparación con el patrón de difracción del ligando precursor (Linker) revela la ausencia de sus picos principales en el producto final. Esto confirma el consumo completo del precursor orgánico y la formación exitosa de la nueva fase cristalina del MOF, validando la efectividad del método de síntesis sostenible en agua a temperatura ambiente.

Figura 2. Difractograma de NH₂-MIL-53(Al) y el linker utilizado.

La Figura 3 presenta el análisis termogravimétrico (TGA) del NH₂-MIL-53(Al) para evaluar su estabilidad térmica. Se observa una pérdida de peso inicial de aproximadamente un 12% por debajo de los 350 °C, atribuida a la desorción de agua ocluida en la

estructura porosa. El material exhibe una alta estabilidad térmica hasta el inicio de la descomposición de la red metal-orgánica (T_{onset}), determinado en 532 °C. Por encima de esta temperatura, ocurre la degradación abrupta del ligando orgánico, resultando en un residuo inorgánico final estable del 51%, correspondiente a Al₂O₃.

Figura 3. TGA del material sintetizado NH₂-MIL-53(Al).

La caracterización mediante espectroscopía FTIR en la Figura 4 corrobora la síntesis exitosa del NH₂-MIL-53(Al) a partir de su ligando precursor. El espectro del ligando exhibe las bandas características de los grupos ácido carboxílico libres, notablemente la banda ancha de tensión O-H ($\nu(O+H)$) entre 2500-3300 cm⁻¹ y el pico intenso del carbonilo C=O ácido en aproximadamente 1700 cm⁻¹. La ausencia total de estas señales en el material final, además de las bandas intensas asignadas a las vibraciones de tensión asimétrica ($\nu_{as} COO^-$, solapada con la flexión $\delta(N-H)$ en 1550-1650 cm⁻¹) y simétrica ($\nu_s COO^-$, alrededor de 1400 cm⁻¹) de los grupos carboxilato, evidencia la desprotonación completa del ligando y su coordinación bidentada a los centros de aluminio. Adicionalmente, la integridad funcional del grupo amino se confirma por las bandas de tensión N-H en la región de 3400-3500 cm⁻¹, mientras que la aparición de la señal a ≈ 630 cm⁻¹, atribuida a la vibración de tensión Al-O, ratifica la formación de los nodos inorgánicos y la estructura extendida del MOF [13].

Figura 4. Espectro FTIR del linker (BDC) y NH₂-MIL(Al).

3.2. Adsorción de paracetamol en NH₂-MIL-53(Al)

El modelo que mejor se ajustó a los datos experimentales en caso del paracetamol fue el de Pseudo Primer Orden (PFO), como lo demuestra el alto coeficiente de determinación $R^2=0.9959$ en la Figura 5.

Figura 5. Cinéticas de adsorción de paracetamol en NH₂-MIL-53(Al).

Este resultado sugiere que la velocidad de adsorción del paracetamol está controlada principalmente por la difusión del contaminante a través de la capa límite que rodea al adsorbente. Físicamente, esto implica que el proceso es rápido y la adsorción ocurre principalmente en la superficie del material. De acuerdo con este modelo, la capacidad de adsorción al equilibrio (q_e) se

determinó en 248.40 mg·g⁻¹, un valor que supera significativamente a otros adsorbentes reportados en la literatura, como el carbón activado (39.90 mg·g⁻¹) [14]. Los otros modelos cinéticos detallados en la Tabla 1 no se ajustaron de manera tan precisa a los datos, con un R^2 de 0.9659 para el PSO, 0.6226 para el Elovich y 0.2849 para el IPD. El ajuste a estos modelos es inferior, lo que indica que el proceso de adsorción del paracetamol en el NH₂-MIL-53(Al) se describe de manera más precisa mediante el modelo de PFO.

Complementando los resultados cinéticos, el estudio de isotermas de adsorción de paracetamol en el NH₂-MIL-53(Al) se evaluó mediante seis modelos: Langmuir, Freundlich, Temkin, Sips, Jovanovic y Khan como se observa en la Figura 6. Los modelos que mejor describen la adsorción son los de Freundlich y Sips, ambos con un coeficiente de determinación R^2 de 0.9637. Este resultado sugiere que la superficie del adsorbente es heterogénea y que la adsorción ocurre en múltiples capas o en sitios con diferentes afinidades.

Tabla 1. Parámetros cinéticos de paracetamol.

Modelo Cinético	Parámetros
Pseudo Primer Orden (PFO)	$k_1 = 1.05 \frac{1}{\text{min}}$ $q_e = 248.40 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9959$ $q_t = q_e(1 - e^{-k_1 t})$
Pseudo Segundo Orden (PSO)	$k_2 = 0.007 \frac{\text{g}}{\text{mg} \cdot \text{min}}$ $q_e = 253.79 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9659$ $q_t = \frac{tK_2q_e^2}{1 + q_eK_2t}$
Elovich	$\alpha = 1.64 \frac{\text{mg}}{\text{g} \cdot \text{min}}$ $\beta = 0.07 \frac{\text{g}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.6226$ $q_t = \frac{1}{\beta} \ln(\alpha\beta t + 1)$
Difusión Intraparticular (IPD)	$k_i = 3.53 \frac{\text{mg}}{\text{g}} \sqrt{\text{min}}$ $C = 214.49 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.2849$ $q_t = K_i t^{1/2} + C$

Físicamente, el buen ajuste al modelo de Freundlich indica que el proceso de adsorción no se limita a la formación de una monocapa y que la energía de adsorción no es uniforme en toda la superficie, lo que

es característico de materiales con porosidad variable o con múltiples tipos de sitios activos. De manera similar en la Tabla 2, el modelo de Sips, que es una combinación de los modelos de Langmuir y Freundlich, valida esta heterogeneidad de la superficie. Por el contrario, los modelos que asumen una superficie

homogénea y adsorción en una sola capa, como Langmuir, Khan y Jovanovic, no se ajustaron adecuadamente a los datos experimentales. Este resultado sugiere que la interacción entre el paracetamol y el NH₂-MIL-53(Al) es compleja y no sigue un mecanismo simple de adsorción en monocapa.

Figura 6. Isotermas de adsorción del paracetamol y su ajuste a diferentes modelos.

Tabla 2. Parámetros de modelos de isotermas para el paracetamol.

Isoterma	Parámetros
Langmuir	$q_m = 273.12 \frac{mg}{g}$
$q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$	$K_L = 0.02 \frac{L}{mg}$
	$R^2 = 0.8900$
Freundlich	$K_F = 23.59 \frac{mg}{g}$
$q_e = K_F C_e^{\frac{1}{n}}$	$\frac{1}{n} = 0.45$
	$R^2 = 0.9637$
Temkin	$b_T = 44.83 \frac{J}{mol}$
$q_e = \frac{RT}{b_T} \ln(A_T C_e)$	$A_T = 0.30 \frac{L}{mg}$
	$R^2 = 0.9044$
Sips	$K_S = 2.6 \times 10^4 \frac{L}{mg}$
$q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_S}}{1 + (K_S C_e^{n_S})}$	$n_S = 0.45$
	$R^2 = 0.9637$
Jovanovic	$K_J = 0.022 \frac{L}{mg}$
$q_e = q_m (1 - e^{-K_J C_e})$	$R^2 = 0.8412$
Khan	$K_S = 0.02 \frac{L}{mg}$
$q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_K}}{1 + (K_S C_e^{n_K})}$	$n_K = 1$
	$R^2 = 0.89$

3.3. Adsorción de diclofenaco en NH₂-MIL-53(Al)

El modelo que mejor se ajustó a los datos experimentales fue el de PFO, como lo demuestra el alto coeficiente de determinación $R^2=0.9838$ y se observa en la Figura 7. Este resultado sugiere que la velocidad de adsorción está controlada principalmente por la difusión del diclofenaco a través de la capa límite que rodea al adsorbente. Esto implicaría implica que el proceso de adsorción es rápido y la adsorción ocurre principalmente en la superficie del material. De acuerdo con este modelo, la capacidad de adsorción al

q_e se determinó en $89.18 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$. Comparado con lo reportado con otros autores con $103.36 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$, empleando MOF DUT-5, se tiene un valor ligeramente menor [15].

El modelo de PSO también resultó en un buen ajuste, con un R^2 de 0.9531. El valor de la constante de velocidad ($k_2=0.006 \text{ g}\cdot\text{mg}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$) y la capacidad q_e de $94.37 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ demuestran una adsorción efectiva. Sin embargo, los modelos de Elovich ($R^2=0.8195$) y IPD ($R^2=0.3322$) no se ajustaron de manera tan precisa a los

datos como se detalla en la Tabla 3. El bajo R^2 del modelo IPD indica que la difusión dentro de las partículas del adsorbente no es el factor limitante del proceso, lo que sugiere que la adsorción está controlada por la superficie.

Figura 7. Cinéticas de adsorción de diclofenaco en $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$.

Tabla 3. Parámetros cinéticos del diclofenaco.

Modelo Cinético	Parámetros
Pseudo Primer Orden (PFO) $q_t = q_e(1 - e^{-k_1 t})$	$k_1 = 0.41 \frac{1}{\text{min}}$ $q_e = 89.18 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9838$
Pseudo Segundo Orden (PSO) $q_t = \frac{tK_2q_e^2}{1 + q_eK_2t}$	$k_2 = 0.006 \frac{\text{g}}{\text{mg} \cdot \text{min}}$ $q_e = 94.37 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.9531$
Elovich $q_t = \frac{1}{\beta} \ln(\alpha\beta t + 1)$	$\alpha = 1.5 \frac{\text{mg}}{\text{g} \cdot \text{min}}$ $\beta = 0.09 \frac{\text{g}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.8195$
Difusión Intraparticular (IPD) $q_t = K_i t^{1/2} + C$	$k_i = 4.67 \frac{\text{mg}}{\text{g}} \sqrt{\text{min}}$ $C = 49.6 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $R^2 = 0.3322$

Complementando los resultados cinéticos, el estudio de isothermas de adsorción de diclofenaco en el material $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ se evaluó mediante el ajuste a seis modelos: Langmuir, Freundlich, Temkin, Sips,

Jovanovic y Khan como se muestra en la Figura 8. Los modelos que mejor se ajustan a los datos experimentales son el de Sips, Jovanovic y Langmuir, con coeficientes de determinación R^2 de 0.9882, 0.9842 y 0.9824, respectivamente.

Figura 8. Cinéticas de adsorción de diclofenaco en $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$.

Tabla 4. Parámetros de modelos de isothermas para el diclofenaco.

Isoterma	Parámetros
Langmuir $q_e = \frac{q_m K_L C_e}{1 + K_L C_e}$	$q_m = 102.80 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $K_L = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9824$
Freundlich $q_e = K_F C_e^{1/n}$	$K_F = 19.23 \frac{\text{mg}}{\text{g}}$ $\frac{1}{n} = 0.33$ $R^2 = 0.8784$
Temkin $q_e = \frac{RT}{b_T} \ln(A_T C_e)$	$b_T = 20.79 \frac{\text{J}}{\text{mol}}$ $A_T = 0.84 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9656$
Sips $q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_S}}{1 + (K_S C_e^{n_S})}$	$K_S = 18.74 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $n_S = 1.3$ $R^2 = 0.9882$
Jovanovic $q_e = q_m(1 - e^{-K_J C_e})$	$K_J = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $R^2 = 0.9842$
Khan $q_e = \frac{q_m K_S C_e^{n_K}}{1 + (K_S C_e^{n_K})}$	$K_S = 0.07 \frac{\text{L}}{\text{mg}}$ $n_K = 1$ $R^2 = 0.9824$

El excelente ajuste al modelo de Sips, que es una combinación de los modelos de Langmuir y Freundlich, sugiere que la adsorción ocurre en una superficie heterogénea.

A pesar de la heterogeneidad, el buen ajuste de los modelos de Langmuir y Jovanovic, que asumen adsorción en una sola capa sobre una superficie homogénea, indica que los sitios de adsorción poseen afinidades similares y que la adsorción es un proceso favorable y en monocapa. En contraste, el modelo de Freundlich ($R^2=0.8784$) y Khan ($R^2=0.89$) no se ajustan tan bien a los datos detallados en la Tabla 4. El valor del parámetro $n_s=1.3$ en el modelo de Sips también confirma la naturaleza heterogénea de la superficie, mientras que la capacidad máxima de adsorción (qm) de $102.80 \text{ mg}\cdot\text{g}^{-1}$ en el modelo de Langmuir indica la alta eficiencia del material para retener el diclofenaco.

4. Conclusiones

Las pruebas de caracterización confirmaron la síntesis exitosa del $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$, un MOF prometedor para la remoción de contaminantes en el agua. La DRX validó la estructura cristalina, mientras que el TGA y el FTIR confirmaron la estabilidad térmica y la presencia de los grupos funcionales deseados.

Los estudios de adsorción de diclofenaco y paracetamol en el $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ demostraron la alta capacidad del material para capturar estos contaminantes. La cinética de adsorción para ambos fármacos se ajustó mejor al modelo de PFO, lo que sugiere que el proceso está controlado principalmente por la difusión en la capa límite del adsorbente. De igual forma, las isotermas de adsorción mostraron que los modelos de Sips, Langmuir y Jovanovic describen de manera más precisa la adsorción, sugiriendo que el proceso ocurre de manera favorable y en una monocapa sobre una superficie heterogénea.

Estos resultados confirman el potencial del $\text{NH}_2\text{-MIL-53(Al)}$ como un adsorbente eficiente y sostenible para la remediación de CE en cuerpos de agua. El

rendimiento superior de este material sienta un precedente sólido para su aplicación a gran escala y abre la puerta al desarrollo de sistemas híbridos de adsorción y degradación enzimática que podrían revolucionar el tratamiento de aguas residuales.

5. Agradecimientos

Los autores de este trabajo agradecen a la SECIHTI, a la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (UAM-A) por su apoyo institucional, y al personal del Laboratorio de Química Aplicada, con especial reconocimiento a sus ingenieros por la asistencia técnica. Finalmente, reconocen al Simposio Iberoamericano de Nanotecnología y Calidad Ambiental (SINCA) por brindar un valioso espacio para la difusión científica.

6. Referencias

- [1] J. C. Specker, A. Praetorius, M. L. De Baat, N. B. Sutton, y A. P. Van Wezel, "Risk characterisation of chemicals of emerging concern in real-life water reuse applications", *Environment International*, vol. 195, p. 109226, ene. 2025, doi: 10.1016/j.envint.2024.109226.
- [2] M. Mani, R. Pachaiappan, R. V. Mahendra Gowda, y V. Aroulmoji, "Environmental and Health Effects of Emerging Contaminants –A Critical Review", *IJASE*, vol. 10, núm. 2, pp. 3449–3470, nov. 2023, doi: 10.29294/IJASE.10.2.2023.3449-3470.
- [3] A. Aguilar-Aguilar, L. D. De León-Martínez, A. Forgianny, N. Y. Acelas Soto, S. R. Mendoza, y A. I. Zárate-Guzmán, "A systematic review on the current situation of emerging pollutants in Mexico: A perspective on policies, regulation, detection, and elimination in water and wastewater", *Science of The Total Environment*, vol. 905, p. 167426, dic. 2023, doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.167426.
- [4] X. Li, X. Shen, W. Jiang, Y. Xi, y S. Li, "Comprehensive review of emerging contaminants: Detection technologies, environmental impact, and management strategies", *Ecotoxicology and Environmental Safety*, vol. 278, p. 116420, jun. 2024, doi: 10.1016/j.ecoenv.2024.116420.
- [5] L. A. González Fernández, N. A. Medellín Castillo, M. Sánchez Polo, A. E. Navarro Frómata, y J. E. Vilasó Cadre, "Algal-Based Carbonaceous Materials for Environmental Remediation: Advances in Wastewater Treatment, Carbon Sequestration, and Biofuel Applications", *Processes*, vol. 13, núm. 2, p. 556, feb. 2025, doi: 10.3390/pr13020556.

[6] S. Abbas *et al.*, “Cutting-edge metal-organic frameworks: revolutionizing the adsorptive removal of pharmaceutical contaminants from water”, *Reviews in Inorganic Chemistry*, ene. 2025, doi: 10.1515/revic-2024-0119.

[7] T. V. Tran *et al.*, “A critical review on the synthesis of NH₂-MIL-53(Al) based materials for detection and removal of hazardous pollutants”, *Environmental Research*, vol. 216, p. 114422, ene. 2023, doi: 10.1016/j.envres.2022.114422.

[8] M. Sánchez-Sánchez, N. Getachew, K. Díaz, M. Díaz-García, Y. Chebude, y I. Díaz, “Synthesis of metal–organic frameworks in water at room temperature: salts as linker sources”, *Green Chem.*, vol. 17, núm. 3, Art. núm. 3, 2015, doi: 10.1039/C4GC01861C.

[9] S. L. C. Ferreira *et al.*, “Box-Behnken design: An alternative for the optimization of analytical methods”, *Analytica Chimica Acta*, vol. 597, núm. 2, pp. 179–186, ago. 2007, doi: 10.1016/j.aca.2007.07.011.

[10] J. L. Obeso *et al.*, “Al(III)-based MOF for tetracycline removal from water: Adsorption performance and mechanism”, *Journal of Solid State Chemistry*, vol. 338, p. 124908, oct. 2024, doi: 10.1016/j.jssc.2024.124908.

[11] A. Karami, R. Sabouni, y M. Ghommem, “Experimental investigation of competitive co-adsorption of naproxen and diclofenac from water by an aluminum-

based metal-organic framework”, *Journal of Molecular Liquids*, vol. 305, p. 112808, may 2020, doi: 10.1016/j.molliq.2020.112808.

[12] M. A. Molina, J. Díez-Jaén, M. Sánchez-Sánchez, y R. M. Blanco, “One-pot laccase@MOF biocatalysts efficiently remove bisphenol A from water”, *Catalysis Today*, vol. 390–391, pp. 265–271, may 2022, doi: 10.1016/j.cattod.2021.10.005.

[13] T. Loiseau *et al.*, “A Rationale for the Large Breathing of the Porous Aluminum Terephthalate (MIL-53) Upon Hydration”, *Chemistry A European J*, vol. 10, núm. 6, Art. núm. 6, mar. 2004, doi: 10.1002/chem.200305413.

[14] W. K. Wakejo, B. T. Meshesha, J. W. Kang, y A. G. Demesa, “Bamboo sawdust-derived high surface area activated carbon for remarkable removal of paracetamol from aqueous solution: sorption kinetics, isotherm, thermodynamics, and regeneration studies”, *Water Practice & Technology*, vol. 18, núm. 6, pp. 1366–1388, jun. 2023, doi: 10.2166/wpt.2023.094.

[15] J. L. Obeso *et al.*, “Al(III)-based MOFs adsorbent for pollution remediation: Insights into selective adsorption of sodium diclofenac”, *Journal of Environmental Chemical Engineering*, vol. 11, núm. 3, Art. núm. 3, jun. 2023, doi: 10.1016/j.jece.2023.109872.